

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Instituto de Ingeniería y Tecnología
Programa de Ingeniería Biomédica

Protocolo de Investigación

Opción: Revisión Sistemática

Como requisito parcial de titulación

Nombre del alumno: Jazmín Ivonne Ramírez Sánchez	Matrícula: 168382
Nombre del asesor(es): Dr. Christian Chapa González	
Nombre del profesor de la materia: MIB Alberto Davis Ortiz	

Título:

Revisión sistemática de las propiedades inmunomoduladoras de hidrogeles adicionados con células madre mesenquimales diferenciadas.

Antecedentes:

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1710 millones de personas en el mundo sufren de trastornos musculoesqueléticos, siendo que las personas afectadas se encuentran en todos los grupos de edades [1]. Además, el músculo esquelético, al representar el 40% de la masa corporal, está expuesto en gran manera a sufrir lesiones durante prácticas clínicas o debido a accidentes por causa automovilística, laboral, bélica o por deportes [2].

Se han hecho estudios que involucran el utilizar hidrogeles conteniendo células madre mesenquimales (CMM) para dar lugar a la inmunosupresión y favorecer el tratamiento aplicado. En 2015 se preparó un hidrogel a base de polietilenglicol y se cultivaron células madre a partir de la médula ósea de murinos. Los resultados arrojaron que las CMMs modulan la respuesta inmune cuando son encapsuladas en el hidrogel al cambiar la respuesta inflamatoria que regularmente se tiene a causa de la respuesta a cuerpos extraños, esto debido a la supresión parcial o total del gen IL-6, el cual se tiene lugar en la activación del proceso inflamación. Teniendo esto, se puede incorporar a andamios sintéticos con la finalidad de mejorar la regeneración de tejidos [3].

Adicionalmente, se desarrolló un sistema multifuncional para lograr encapsular y cultivar CMMs

obtenidas directamente de la médula ósea para mejorar sus propiedades inmunomoduladoras. Se obtuvieron resultados en los que, al biomimetizar una matriz extracelular de colágeno, alginato modificado químicamente y perlas recubiertas de heparina cargadas con citoquinas, se logró incrementar la expresión de genes inmunomoduladores (IDO1, GAL9 y PTGS2) mientras que se suprimió la proliferación de células T [4].

En otro estudio, se trabajó en desarrollar un sistema compuesto por un hidrogel de hidroxipropil quitina cargado con CMMs combinado con un andamio de poli (ϵ -caprolactona) / nanohidroxiapatita impreso en tres dimensiones para la reparación de defectos óseos. Se obtuvo que, al estar encapsuladas las células en el hidrogel, la expresión de genes como el OCN, OPN y Runx2 se vio aumentada, al igual que para Runx1 y Runx2 que están relacionados a la condrogénesis. Asimismo, la implantación subcutánea en murinos indicó la activación de macrófagos M2, responsables de efectos antiinflamatorios; resultando ser una herramienta útil para la ingeniería de tejidos de huesos y cartílago [5].

Además, se tiene registro de membranas de la quimiocina SDF-1 cargadas con ácido poliláctico e hidroxiapatita que promueven el reclutamiento de células (en este caso, CMMs), la inmunomodulación, angiogénesis y osteogénesis para la regeneración ósea. La expresión genética fue medida con base en la técnica de reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa cuantitativa (RT-qPCR), observando una alta expresión de osteocalcina (OCN) y osteopontina (OPN), directamente relacionadas a la osteogénesis [6].

Recientemente, Zou, Sun y Xiang trabajaron en un hidrogel de carboximetil quitosano y diacrilato de polietilenglicol, adicionado con óxido de grafeno para la adhesión y proliferación de CMMs de médula ósea con el propósito de inducir la polarización de macrófagos M2 mediante la citoquina IL-4. Después de 7 y 14 días del cultivo, se extrajo todo el contenido de material genético (ARN) y se detectó la expresión de genes para ALP, Runx2, COL1A1 y OCN por medio de RT-qPCR. [7].

Con este contexto, se pretende informar sobre la importancia que tiene el estudio de los hidrogeles actualmente en la ingeniería tisular, ya que juegan un papel protagónico, junto con distintos tipos de células, en la cicatrización y regeneración de tejidos.

Pregunta de Investigación:

Por todo lo anterior, es evidente que la composición de hidrogeles es demasiado heterogénea en las investigaciones recientes y se observa que los polímeros tienen influencia en la inmunomodulación, la cual se evalúa por expresión genética y proliferación de células inmunológicas; por ello, nos hemos planteado la siguiente pregunta de investigación:

¿De qué manera actúan los polímeros presentes en los hidrogeles, en conjunto con células madre mesenquimales, para modular la respuesta inmunológica y afectar la expresión de genes?

Criterios de inclusión y exclusión:

Criterios de inclusión:

- El registro fue publicado a partir del 2015
- El registro trata acerca del uso de hidrogeles en combinación con células madre mesenquimales.
- El registro muestra resultados que incluyen cuantificación de expresión de al menos un gen.
- El registro trata de estudios experimentales *in vitro* o *in vivo* entre el hidrogel y regeneración de tejido óseo.

Criterios de exclusión:

- El registro no menciona la composición del hidrogel o la composición no incluye al menos un polímero natural o sintético
- Textos que no estén escritos en el idioma inglés.
- Estudios a los que no se pueda tener acceso completo.
- Registros que aborden otro tipo de células madre que no sean mesenquimales.
- Artículos de revisión, conferencias o comentarios.

Objetivos:

Objetivo general:

- Identificar el efecto que tiene modulación inmunológica en la expresión de genes al emplear hidrogeles con células madre mesenquimales.

Objetivos específicos:

- Comprender el mecanismo de defensa del organismo ante una herida tisular que requiere cicatrización.
- Estudiar composiciones de distintos hidrogeles que sirven de soporte para la reparación y regeneración de tejido.
- Identificar las variables relacionadas directamente con la modulación inmunológica cuando se emplean hidrogeles.
- Exponer el papel fundamental que tienen los hidrogeles en potenciales aplicaciones *in vivo* para la regeneración de tejido óseo en humanos.
- Determinar las áreas con mayor alcance actualmente dentro de la ingeniería tisular en

donde se involucren aplicaciones para tejido óseo utilizando hidrogeles combinados con células madre mesenquimales diferenciadas.

Justificación:

Las lesiones en el sistema musculoesquelético se presentan con alta frecuencia en la población a nivel global, afectando a personas de todas las edades; por este motivo, se requiere estar a la vanguardia respecto a técnicas y tratamientos que faciliten la recuperación. La ingeniería de tejidos ha sido una herramienta explorada en los últimos años para proveer una mejor calidad de vida a los seres vivos, no obstante, esta área de la medicina sigue enfrentando retos.

La importancia de este trabajo radica en el análisis de diversos estudios en el área de medicina regenerativa donde se empleen hidrogeles con células madre mesenquimales para evaluar la efectividad de materiales naturales o sintéticos, para así determinar el material polimérico que propicia las condiciones en las que el sistema hidrogel-CMMs llega satisfactoriamente al sitio de acción, suprime la acción de las células inmunes cuando se requiere (evaluando la expresión de genes) y ejerce el efecto terapéutico. De esta manera, la información recopilada puede servir de apoyo para próximas investigaciones y, en un futuro no muy lejano, esto se categorice como un tratamiento primario y no una terapia adyuvante.

Impactos (marque con una X el que aplique):	X	Salud	X	Tecnológico		Social		Económico		Medio ambiente
--	---	-------	---	-------------	--	--------	--	-----------	--	----------------

Metodología propuesta:

1. Búsqueda de información en tres bases de datos: Science Direct, EBSCO Host y PubMed.
2. Selección de términos de búsqueda con booleanos para encontrar la bibliografía referente al tema: *(hydrogel) AND (immunomodulation) AND ("mesenchymal stem cell") AND ("regenerative medicine" OR "tissue engineering") AND ("cell differentiation" OR bone)*.
3. Elección de artículos de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión establecidos.
4. Extracción y elaboración de síntesis de datos importantes de cada artículo: polímero empleado, genes expresados y cuantificación, célula diana y efecto inmunosupresor.
5. Análisis y conclusión sobre datos recopilados respecto a la composición del hidrogel, las propiedades inmunomoduladoras que ejerció y los genes expresados.

Cronograma:

Actividad	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
Elección del tema	■											
Revisión de conceptos básicos y palabras clave	■	■										
Estrategia de búsqueda	■	■	■									
Elección de bases de datos	■	■	■									
Establecimiento de la pregunta de investigación	■	■	■									
Criterios de inclusión y exclusión	■	■	■									
Identificación de registros	■	■	■	■								
Detección de registros	■	■	■	■	■							
Elección de registros	■	■	■	■	■							
Inclusión de registros finales para el análisis	■	■	■	■	■	■						
Tabulación de datos relevantes para el estudio	■	■	■	■	■	■	■					
Análisis de datos	■	■	■	■	■	■	■	■				
Marco teórico	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Conclusiones	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Versión final del documento para revisión por parte del asesor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Versión final del documento para revisión por parte de evaluadores	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cartel expositivo (póster)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Examen profesional	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Referencias:

- [1] Organización Mundial de la Salud, "OMS, Serie de Informes Tecnicos. Enfermedades Reumaticas. Informe de un Grupo Cientifico de la OMS," p. 66, 1992, [Online]. Available: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39682/9243208160_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- [2] J. M. Grasman, M. J. Zayas, R. L. Page, and G. D. Pins, "Biomimetic scaffolds for regeneration of volumetric muscle loss in skeletal muscle injuries," *Acta Biomater.*, vol.

25, pp. 2–15, 2015, doi: 10.1016/j.actbio.2015.07.038.

- [3] M. D. Swartzlander, A. K. Blakney, L. D. Amer, K. D. Hankenson, T. R. Kyriakides, and S. J. Bryant, “Immunomodulation by mesenchymal stem cells combats the foreign body response to cell-laden synthetic hydrogels,” *Biomaterials*, vol. 41, pp. 79–88, 2015, doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.11.020.
- [4] A. Gonzalez-Pujana *et al.*, “Multifunctional biomimetic hydrogel systems to boost the immunomodulatory potential of mesenchymal stromal cells,” *Biomaterials*, vol. 257, no. July, p. 120266, 2020, doi: 10.1016/j.biomaterials.2020.120266.
- [5] X. Ji *et al.*, “Mesenchymal stem cell-loaded thermosensitive hydroxypropyl chitin hydrogel combined with a three-dimensional-printed poly(ϵ -caprolactone) /nano-hydroxyapatite scaffold to repair bone defects via osteogenesis, angiogenesis and immunomodulation,” *Theranostics*, vol. 10, no. 2, pp. 725–740, 2020, doi: 10.7150/thno.39167.
- [6] X. Li *et al.*, “Multifunctional SDF-1-loaded hydroxyapatite/polylactic acid membranes promote cell recruitment, immunomodulation, angiogenesis, and osteogenesis for biomimetic bone regeneration,” *Appl. Mater. Today*, vol. 22, p. 100942, 2021, doi: 10.1016/j.apmt.2021.100942.
- [7] M. Zou, J. Sun, and Z. Xiang, “Induction of M2-Type Macrophage Differentiation for Bone Defect Repair via an Interpenetration Network Hydrogel with a GO-Based Controlled Release System,” *Adv. Healthc. Mater.*, vol. 10, no. 6, 2021, doi: 10.1002/adhm.202001502.

Evaluación (marcar con una X):	<input type="checkbox"/>	Aceptado	<input type="checkbox"/>	Condicionado	<input type="checkbox"/>	Rechazado
---------------------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	------------------

Jazmín Ivonne Ramírez Sánchez

Firma del alumno

MIB Alberto Davis Ortiz

Nombre y firma del profesor
de la materia

Dr. Christian Chapa González

Nombre y firma del asesor

**M. Lucero Guadalupe
Burciaga Jurado**

**Nombre y firma del
evaluador**

**Dra. Esmeralda Sarai
Zúñiga Aguilar**

**Nombre y firma del
evaluador**